

OMIXTA YEMGA QO‘SHILADIGAN XOM-ASHOLARNI MAYDALASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING AXAMIYATI

Tursunova Laylo Baxtiyor qizi
Qarshi davlat universiteti talabasi.
Majidov Bahodir Shokirovich
Qarshi davlat universiteti tyutori.

Tayanch so‘zlari: Drobilka, elak, pichoq, qopqoq, ta‘minlagich, omuxta yem, xom ashyo.

Respublikamizda don mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog‘i 30 dan ortiq omixta yem korxonalari faoliyat yurgizmoqda. Hozirgi kunda omixta yem ishlab chiqarish tarmoqlarida texnologik jarayonlarni takomillashtirish, omixta yemlar assortimentini kengaytirish, ularni sifatini va oziqaviylikni oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Omixta yem sanoatining o‘ziga xos xususiyati xilma-xil komponentlardan, turli xil retseptlardan foydalanib, jonivorlarning turi va yoshini hisobga olgan holda tayyor omixta yem mahsulotlarini ishlab chiqarishdir. Omixta yem jonivorlarni to‘liq oziqlanishini ta‘minlaydigan, ilmiy asoslangan retseptlar bo‘yicha chiqarilgan bir xil tarkibli murakkab aralashma hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligida chorvachilik, yilqichilik, qoramolchilik, parrandachilik, quyon boqish, mo‘ynachilik va baliqchilik sohalarini rivojlantirishda omixta yem sanoatining o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Omixta yem mahsuloti jonivorlar uchun nihoyatda zarur bo‘lgan uglevodlar, oqsillar, moylar, vitaminlar, mineral moddalar bilan ta‘minlaydi hamda yetishtirilayotgan go‘sht-sut, tuxum va boshqa turdagi muhim oziq-ovqat mahsulotlarining sifatiga bevosita ta‘sir etadi.

Bugungi kunning asosiy talablaridan biri eng zamonaviy ilg‘or texnologiya va jixozlardan foydalanib, korxonaga kelayotgan turli-tuman xom ashyolarni (oziq-ovqat, qand, kraxmal, patoka, spirt, pivo, go‘sht va baliq sanoatining chiqindilarini) oqilona qayta ishlash orqali belgilangan retseptlar asosida sifatli omixta yem mahsulotlarini ishlab chiqarish hisoblanadi. Omixta yem mahsulotini oziqaviylikni oshiruvchi oqsil-vitaminli qo‘shimchalar va mineral moddalar jonivorlarning mahsuldorligini keskin oshishiga xizmat qiladi.

Shuning uchun omixta yem korxonalarining o‘zida bunday biologik faol moddalarni ishlab chiqarish hozirgi kunda dolzarb masalalardan hisoblanadi. Chorvachilikni sanoat negizida yanada rivojlantirish xo‘jaliklarda vujudga keltirilayotgan ozuqa bazasining faqat miqdorini emas, balki sifat tarkibini ham yaxshilashni taqozo etadi. Ozuqa bazasi tarkibida barcha kerakli biologik aktiv va oziq moddalar bo‘lgan, mollarni to‘ydirib boqishni ta‘minlaydigan yuqori sifatli yem-xashakdan iborat bo‘lishi kerak. Mollarni to‘yimli va sifatli yemlar bilan boqishni va yem-xashakdan foydalanish samaradorligini oshirishni tashkil etish chorva mollari mahsuldorligini oshirishning eng yaxshi natija beradigan omilidir. Chunki mahsulot yetishtirish uchun qilingan sarflar tarkibining 60% ini va undan ham ko‘proq qismini yem-xashak tashkil etadi. O‘tkazilgan tajriba natijalariga asosan oddiy uy sharoitida yoki kichik chorvachilik bilan shugulanuvchi tadbirkorlar uchun iycham va soda usuldagi maydalagich uskunasi kashf etishga erishildi.

1.Rasm. Xom-ashyolarni maydalash uskunasiining umumiy ko'rinishi.

1-Bunker, 2-mator, 3-stol, 4-pichoq, 5-elak, 6-yig'gich,7-tirgak

Ushbu ixtiro qilingan qurilmaning har bir qismlarini alohida ko'rishlari quyidagicha bo'ladi:

2.Rasm. Xom-ashyoni solish ezish va elash, yirik mahsulotni qayta ezishga yuborish

a) Qopqoq

b) elak

g) ta'minlagich

3.Rasm. Uskunaning ichki qismida joylashtirilgan asosiy ezish va elash qismlarini ko'rinishi

1.Uskunaga o'rnatilgan pichoqning o'lchamlari pichoqning bo'yi -17 sm, eni - 2sm, qalinligi - 10 mm, 2. Elakning razmerlari quyidagicha boyi - 3,5 sm, eni -19 sm elakning diametri - 3 mm, Uskunada bir soatda unumdorligi -150 - 200 kg, Elektr energiya sarfi - 1 soatda 1 kv, Uskunaning og'irligi - 8 kg.

Uskunadan har bir xom ashyni to'liq maydalashga erishiladi. Chorvachilikni rivojlantirishda asosiy to'yimli maydalangan unsimon moddalar bilan boyitilgan omuxta yemlar doimo to'la qimmatli bo'la oladi. O'tqazilgan laboratoriya tajribalari natijasida olingan maxsulot turini yanada kengaytirish, innovatsion texnologiyalarni qo'llash hozirgi kunning dolzarb muammolari sifatida o'z aksini topadi. Ushbu qurilmada bir nechta maxsulotlarni maydalash orqali unsimon, sochiluvchan maxsulotlar ishlab chiqarishga zamin yaratiladi. Aralash ozuqa sexlaridan kichik texnologiyalarni qo'llash orqali qishloq sharoitiga mos bo'lgan liniyalarni shu uskuna orqali amalga oshirish mumkin. Turli ozuqalardan to'g'ri tanlab olingan omixta yemlar to'la qimmatli bo'ladi, chunki bir xil ozuqada bo'lmagan moddalar ikkinchi xil ozuqada bo'ladi va shunday qilib, bir-birining o'rnini to'lg'izib, to'la qimmatli ozuqa hosil qiladi va bu aralash yemning oziqlik qiymati ayrim ozuqadan yoki bir xil aralashma ozuqadan yuqori bo'lishiga olib keladi. Omixta yem ishlab chiqarishning texnologik jarayoni to'kiluvchan massalarga aylanishiga asoslanadi. Xom ashyni tozalash, saralash, maydalash, jarayonlari aynan oquvchan massalar bilan kechadi. Biroq shunday mahsulotlar borki, ular qimmatli ozuqa qiymatiga ega, yaxshi hazm bo'ladi, ammo umuman boshqacha fizik-mexanikaviy xossaga ega, xom-ashyo masalan: bug'doy, makkajo'hoiri donlari alohida sifat korsatkichlarga egaligi bilan ajralib turadi. Ularga melassa, ozuqa moylari, fosfatid konsentratlari va boshqalar kiradi. Bu komponentlarning boshqalaridan fizik-mexanikaviy xossalari keskin farq qilishi maxsus texnologik usullarni qo'llashni, ularni omixta yem tarkibiga qo'shish va tayyorlash uchun alohida texnologik liniyalarni qurishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Миочинский П.К., Кожарова Л.С., Производства комбикормов. М.Агропромиздат.
2. Бутковский В.А. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства М.ВО «Агропромиздат», 1989.